

**НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ САНКЦИЙ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ**

**SOME ISSUES OF SANCTIONS FOR LAND OFFENSES IN
ADMINISTRATIVE AND TORT LEGISLATION**

ЧАТЧАЕВ ЭСКЕНДЕР МЕДИАТОВИЧ,

магистрант,

Крымский филиал ФГБОУ ВО «РГУП»

CHATCHAEV ESKENDER MEDIATOVICH,

Master's student,

Crimean branch of FSBEI HE “Russian State University of Justice”.

Научный руководитель: Семухин Игорь Юрьевич,

кандидат экономических наук, доцент,

Крымский филиал ФГБОУ ВО «РГУП».

Scientific supervisor: Semukhin Igor Yurievich,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Crimean branch of FSBEI HE “Russian State University of Justice”.

Настоящая статья посвящена исследованию некоторых аспектов назначения санкций за земельные правонарушения. В частности, обращается внимание на назначение административного штрафа за данный вид правонарушений и его эффективность. На основании анализа статистических сведений отмечается, что эффективность штрафа как наказания за данные правонарушения весьма сомнительна. В заключении сделан вывод о необходимости предусмотрения в федеральном административно-деликтном законодательстве возможность назначения предупреждения и обязательных работ для физических лиц в качестве основных санкций за земельные правонарушения, назначение которых будет лучше справляться с достижением цели административного наказания за земельные правонарушения.

This article is devoted to the study of some aspects of the imposition of sanctions for land offenses. In particular, attention is drawn to the appointment of an administrative fine for this type of offense and its effectiveness. The author, based on statistical data, emphasizes that the effectiveness of a fine as a punishment for these offenses is very doubtful. In conclusion, it is concluded that it is necessary to provide in the federal administrative and tort legislation the possibility of assigning warnings and mandatory work for individuals as the main sanctions for land offenses, the appointment of which will better cope with achieving the goal of administrative punishment for land offenses.

Ключевые слова: *земельные правонарушения, административная ответственность, административное наказание, административный штраф, КоАП РФ, предупреждение, обязательные работы.*

Key words: *land offenses, administrative responsibility, administrative punishment, administrative fine, Administrative Code of the Russian Federation, warning, mandatory work.*

Земельные правонарушения являются серьезными нарушениями действующего законодательства, которые влекут за собою наступление административной ответственности. Как известно, земля есть природный объект и природный ресурс [1], который граждане и организации используют для своих нужд исходя из целевого назначения земель. Однако не всегда земля как ресурс и земельные участки используются в соответствии с их назначением, что наносит вред земле как природному объекту.

За нарушения правил землепользования предусмотрено назначение административных санкций в рамках конкретной нормы административно-деликтного законодательства. Как показало исследование действующего закона, за такие правонарушения всегда назначается административный штраф как мера наказания. Однако эффективен ли штраф в качестве наказания за земельное правонарушение?

Стоит заметить, что данный вопрос в науке административного права комплексным образом не рассматривался. Подобный штраф едва ли оказывает превентивное воздействие. Однако опрос об эффективности административного штрафа как отдельного наказания уже поднимался в трудах отечественных ученых, например, таких, как В.А. Егупов [2, с.97], Е.С. Красинская [3, с.243], но он не рассматривался непосредственно через призму административных правонарушений. Сам по себе административный штраф имеет имущественный характер, направлен на лишение лица определенных материальных благ ввиду совершения им правонарушения.

Применительно к земельному правонарушению лицо должно понять, что оно нанесло вред земле как природному ресурсу, а штраф должен этому способствовать, дабы в будущем ни это лицо, ни какие-либо другие лица не совершили подобное правонарушение (речь идет об общей и частной превенции).

В то же время, о чем может идти речь, если размер штрафа практически любой санкции гл.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту КоАП РФ) [4]. К тому же, штраф зачастую представляет собою не особо большую сумму (учитывая его максимальный предел).

К примеру, административный штраф для граждан, совершивших порчу земель (ч.1 ст.8.6 КоАП РФ) составляет размер от одной до трех тысяч рублей. Думается, такой размер штрафа не соответствует совершенному правонарушению, поскольку функция административной ответственности не выполняется.

Административные штрафы зачастую должным образом не выплачивают, о чем свидетельствуют общие статистические данные от Судебного департамента при Верховном Суде РФ: только лишь за порчу земель в 2022 г. было наложено административных штрафов суммой 1 504 000 руб., а взыскано и добровольно уплачено 396 000 руб. [5]. За 2021 г. было наложено штрафов, суммой на 2 238 000 руб., а взыскано и уплачено суммой 711 000 руб. [6].

Указанное свидетельствует о легкомысленном, несерьезном отношении граждан и организаций к штрафу, назначаемому в указанной сфере, и такое отношение требует устранения. Выявлено, что за последние два года взыскано штрафов намного меньше, нежели наложено, что свидетельствует об их низкой эффективности как наказания за административное экологическое правонарушение.

Штраф в области административных земельных правонарушений не является эффективным наказанием даже тогда, когда назначается его максимальный предел (ведь у многих правонарушителей элементарно отсутствуют средства для выплаты штрафа). Общая и частная превенция здесь едва ли хорошо работают.

На наш взгляд для того, чтобы решить данную проблему, необходимо расширить перечень санкций, установленных в законодательстве за совершение административного земельного правонарушения. На сегодняшний день предусмотрен административный штраф, эффективность которого весьма сомнительна, на что уже не раз обращали отечественные правоведы, анализируя практику применения этой санкции в целом.

Так, ученый В.А. Егупов в одной из своих статей писал: «Иногда субъекта достаточно предупредить, выписав соответствующее постановление на месте, чтобы в дальнейшем, во-первых, он больше никогда не совершал подобные правонарушения, а во-вторых, с уважением стал бы относиться к правоохранительным органам, которые надлежащим образом на первый раз предупредили его, а не принудительно обязали его уплатить административный штраф. Пока же эффективность административного штрафа как административного наказания в Российской Федерации находится, к сожалению, на крайне низком уровне» [7, с. 21].

Решение данной проблемы видится в том, чтобы предусмотреть в соответствующих нормах КоАП РФ наравне с административным штрафом такие наказания, как предупреждение и обязательные работы. Тем самым, гражданин, совершивший рассматриваемое правонарушение, будет подвергаться не административному штрафу с весьма сомнительной эффективностью превенции, а также исполнения, а вместо указанного трудоемким обязательным работам, несущим пользу для общества, либо подвергаться предупреждению, которое оказывает психологическое воздействие на лицо, как бы предупреждая его о том, что в случае повторного совершения земельного правонарушения наступит более строгое наказание.

С одной стороны, предупреждение несет превентивный характер и выносится в определенных законом случаях, а с другой стороны, обязательные работы должны назначаться лицу в тех случаях, когда правонарушение имеет серьезный характер, лицо своим деянием нанесло значительный ущерб земле как природному ресурсу. При таком разнообразии санкций правоприменитель будет назначать не только административный штраф.

Лица будут бояться совершить земельное правонарушение, поскольку за него будет предусматриваться выполнение обязательных работ, что, во-первых, общественно полезно, а во-вторых, является трудоемким, и, выполняя их, правонарушитель запомнит данное наказание лучше, нежели штраф, пускай и весьма высокий.

Таким образом, подытоживая вышеизложенное, хотелось бы подметить, что посредством пересмотра санкций, содержащихся в законодательстве, удастся, во-первых, сформировать у наших соотечественников представление о том, насколько негативным является земельное правонарушение, а во-вторых, улучшить эффективность наказания за него посредством замены административного штрафа, преимущественно назначаемого при совершении указанного вида правонарушений, на предупреждение и обязательные работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст.4147.
2. Егупов В. А. К вопросу об эффективности применения административного штрафа как административного наказания в Российской Федерации // История, теория, практика российского права. 2021. № 14. С. 94-98.
3. Красинская Е. С. Актуальные проблемы назначения и исполнения административного наказания в виде административного штрафа // Modern Science. 2021. № 11-3. С. 237-244.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст.1.
5. № 1-АП Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях за 12 месяцев 2022 г. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6120> (дата обращения 20.05.2023).

6. № 1-АП Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях за 12 месяцев 2021 г. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6120> (дата обращения 20.05.2023).

7. Егупов В. А. Административный штраф как административное наказание в Российской Федерации: проблемы эффективности применения / В. А. Егупов // Правовой альманах. 2021. № 5(9). С. 18-22.

© Чатчаев Э.М., 2023.